

POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ETNOMATEMÁTICA NOS INSTITUTOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM MOÇAMBIQUE

Iodete Marculino Bambamba¹
Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP
Email: iodete.bambamba@aluno.ufop.edu.br

Milton Rosa²
Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP
Email: milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: Este artigo apresenta aspectos metodológicos e teóricos de uma pesquisa de mestrado em andamento, que tem como o objetivo compreender as possibilidades e os desafios da implementação do Programa Etnomatemática na formação de professores de Matemática nos *Institutos de Formação de Professores* em Moçambique pelos professores formadores. A pesquisa é fundamentada na teoria da Etnomatemática, desenvolvida por D'Ambrosio, que estuda os aspectos culturais da Matemática, reconhecendo que existem diversas formas de fazer Matemática desenvolvidas por diferentes culturas. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas, questionário inicial e final com professores formadores de Matemática em um Instituto de Formação de Professores, análise de materiais didáticos e atividades práticas baseadas na Etnomatemática. As análises de conteúdo e documentais serão usadas para identificar desafios e possibilidades na implementação dessa perspectiva. Espera-se que os resultados revelem as influências da Etnomatemática na formação de professores e em suas práticas pedagógicas, promovendo uma Educação Matemática mais inclusiva e culturalmente sensível.

Palavras-chave: Etnomatemática, Formação Inicial, Moçambique, Instituto de Formação de Professores, Teoria Fundamentada nos Dados.

1 Introdução

A Educação Matemática em Moçambique enfrenta um grande desafio, onde muitos alunos têm dificuldades em aprender os conteúdos matemáticos escolares, o que resulta em desmotivação e, frequentemente, em fracasso escolar. Uma das causas centrais desse problema é a abordagem tradicional adotada por muitas escolas, que não consideram as particularidades culturais e contextuais dos alunos. Nesse cenário, a Matemática é frequentemente apresentada de forma abstrata e distante das realidades vividas pelos estudantes, dificultando a compreensão e o engajamento com a disciplina.

Neste contexto, a Etnomatemática surge como uma proposta inovadora, com o potencial de transformar o ensino de Matemática ao integrar saberes e práticas culturais locais. A Etnomatemática propõe que a Matemática não é uma disciplina isolada, mas sim uma prática socialmente situada, cujas manifestações podem ser observadas em diferentes culturas e contextos sociais (Rosa; Orey, 2017). A implementação dessa abordagem no processo de formação de professores de Matemática nos Institutos de Formação de Professores em Moçambique pode ser uma solução para a problemática da descontextualização do ensino, oferecendo uma forma de conectar os conteúdos matemáticos ao cotidiano e à cultura dos alunos.

A questão central que orienta esta pesquisa é: *Como a perspectiva etnomatemática nos cursos de formação inicial de professores de Matemática, no Instituto de Formação de Professores em Moçambique, pode contribuir para o entendimento dos professores formadores sobre as suas possibilidades e desafios?* A partir dessa questão, o objetivo geral do projeto é compreender as possibilidades e os desafios da implementação da Etnomatemática na formação de professores de Matemática em Moçambique, com foco na atuação dos professores formadores.

O interesse pela Etnomatemática e pela Educação Matemática nasceu durante minha Licenciatura em Matemática na Universidade Púnguè-Chimoio, em Moçambique, onde comecei a perceber a importância de associar o ensino da Matemática ao contexto cultural dos alunos. Ao longo do curso e da experiência prática na Escola Secundária Eduardo Mondlane, onde realizei meu estágio, identifiquei o desafio de tornar o ensino da Matemática mais engajador e relevante. A experiência me levou a acreditar que a Etnomatemática poderia ser uma ferramenta poderosa para promover uma educação mais inclusiva e culturalmente sensível.

Dessa forma, os objetivos específicos desta pesquisa são:

- Analisar o conhecimento e a preparação dos professores formadores de Matemática em relação ao Programa Etnomatemática.
- Identificar os desafios enfrentados pelos professores formadores de Matemática na incorporação da Etnomatemática em sua prática pedagógica.

- Explorar as possibilidades da utilização da perspectiva etnomatemática para enriquecer a formação inicial de professores de Matemática, promovendo uma Educação Matemática mais inclusiva, holística e contextualizada.

Esses objetivos visam investigar como a Etnomatemática pode ser incorporada na formação de professores de Matemática, com o intuito de oferecer uma educação que valorize a diversidade cultural e seja mais próxima da realidade dos alunos. O projeto se insere na Linha de Pesquisa 3: História, Cultura e Inclusão em Educação Matemática, do Mestrado Acadêmico em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e justifica-se pela relevância da Matemática como disciplina central no desenvolvimento de competências críticas, como a resolução de problemas e o raciocínio lógico. No entanto, para que essas competências sejam efetivamente desenvolvidas, é essencial que o ensino da Matemática seja mais inclusivo, levando em consideração os contextos culturais e sociais dos alunos.

A pesquisa será realizada em um Instituto de Formação de Professores em Moçambique e utilizará uma abordagem qualitativa, combinando entrevistas semiestruturadas, análise de materiais didáticos e revisão da legislação vigente. O estudo buscará identificar as possibilidades e os desafios da implementação da Etnomatemática, a fim de promover uma Educação Matemática mais inclusiva e relevante para os alunos e para o desenvolvimento do país, contribuindo para a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento social e econômico de Moçambique.

2 Fundamentação Teórica

Este estudo se apoia na Etnomatemática que é um programa interdisciplinar que busca valorizar a diversidade cultural e os conhecimentos matemáticos presentes em culturas distintas. A partir desse enfoque, a Matemática é considerada como uma disciplina universal e culturalmente neutra, que deve ser compreendida como uma construção social que reflete os valores e as práticas dos membros das comunidades e de grupos culturais distintos, nos quais os *saberes* e *fazeres* matemáticos são produzidos, utilizados e acumulados (D'Ambrosio, 2001).

Ressalta-se que a Etnomatemática é um campo de pesquisa que se dedica a investigar as relações entre a Matemática e as culturas, pois reconhece que esse componente curricular não é considerado como uma disciplina isolada, mas sim como uma prática sociocultural que se manifesta de diferentes formas em contextos culturais distintos. A partir desse pressuposto, a Etnomatemática busca valorizar e promover a diversidade cultural no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre o conhecimento matemático (Powell; Frankenstein, 2018).

Sobre a abordagem do Programa Etnomatemática, é importante compreender que esse campo de estudo não se limita apenas à análise dos *saberes* e *fazer*es matemáticos desenvolvidos pelos membros de culturas distintas, pois também se preocupa com a inclusão e a valorização dos conhecimentos matemáticos utilizados no processo de ensino e aprendizagem em Matemática realizados nos sistemas educacionais formais. Assim, esse programa busca desafiar a visão hegemônica da Matemática como um conjunto de verdades absolutas e universais, promovendo, em vez disso, uma compreensão da Matemática como um fenômeno dinâmico, humanizado e contextual, que varia conforme o desenvolvimento das práticas socioculturais dos membros de grupos culturais distintos povos (Gerdes, 1998).

Nessa direção, Knijnik (2012) destaca a necessidade da incorporação de contextos culturais específicos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois “a Etnomatemática possibilita que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico e reflexivo, conectando o conhecimento matemático às questões sociais, políticas e ambientais relevantes para suas comunidades” (p. 188). Desse modo, Rosa (2010) afirma que a Etnomatemática não é apenas um campo de investigação, mas promove uma ação pedagógica que desafia o perfil da educação matemática tradicional, propondo um processo de ensino e aprendizagem que reflita a diversidade, a pluralidade e a complexidade das experiências humanas com a Matemática.

Dessa maneira, para Rosa (2010), esse programa contribui para o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva, contextualizada e significativa, que valoriza, respeita e integra os conhecimentos, os *saberes*, os *fazer*es e as práticas matemáticas culturais

desenvolvidas localmente pelos membros de grupos culturais distintos presentes no sistema escolar e na sociedade.

2.1 Formação Inicial de Professores de Matemática na Perspectiva Etnomatemática

A formação de professores de Matemática na perspectiva etnomatemática está direcionada para que esses futuros profissionais possam refletir criticamente sobre o seu *saber/fazer* docente no espaço organizacional das escolas e nas relações de espaço e tempo com os membros da comunidade escolar, visando possibilitar o desenvolvimento desse processo formativo (Monteiro, 2004).

Essa proposta de formação de professores destaca a necessidade de um envolvimento ativo desses futuros profissionais com os contextos socioculturais dos alunos, bem como com os seus *saberes e fazeres* desenvolvidos localmente, cujo objetivo é conhecê-los em suas singularidades (Domite, 2004). Conforme essa perspectiva, é importante destacar que:

(...) o pressuposto básico para a formação de professores numa perspectiva da etnomatemática, [é] a tentativa de tornar o professor e a professora de matemática mais disponíveis para conhecer mais intimamente o aluno e a aluna, em suas especificidades como condições sócio-econômicas, preferências, situação familiar, conhecimentos anteriores (intelectuais, artísticos, entre outros) que faz parte do seu grupo-sala (Domite, 2004, p. 428).

2.2 Formação Inicial de Professores em Moçambique

De acordo com Domingos (2014), a formação inicial de professores em Moçambique enfrenta diversos desafios, bem como oferece oportunidades para o desenvolvimento desses profissionais. Um dos principais objetivos dessa formação é preparar os futuros professores para enfrentar as realidades socioeconômicas e culturais específicas do país, que envolve uma preparação sólida em conteúdos pedagógicos e metodológicos, bem como um entendimento profundo das necessidades e dos contextos socioculturais dos alunos moçambicanos.

Os programas de formação inicial de professores em Moçambique, geralmente, incluem componentes de prática pedagógica desde os primeiros anos do curso, possibilitando que os futuros professores adquiram experiência prática em salas de aula. Além disso, há uma ênfase na educação inclusiva, preparando os professores para atender à diversidade de alunos com diferentes habilidades e *backgrounds* culturais (Domingos, 2014).

3 Fundamentação Metodológica

O *design* metodológico que será utilizado na condução do trabalho de campo desta pesquisa é qualitativa, com 5 (cinco) professores formadores de Matemática, em 1 (um) Instituto de Formação de Professores localizado na região central de Moçambique, está baseado em uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados, na triangulação dos dados e na fórmula do consenso, que possibilitarão a interpretação dos resultados obtidos, visando a obtenção de respostas para a questão de investigação proposta para este estudo, por meio da análise das respostas obtidas nos instrumentos metodológicos de coleta.

A abordagem qualitativa foi selecionada para este estudo devido à sua capacidade de explorar em profundidade as experiências, perspectivas e práticas docentes dos participantes, possibilitando uma compreensão rica e contextualizada do fenômeno que será estudado nesta pesquisa. A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas semiestruturadas online (inicial e final), bloco de atividades etnomatemáticas relacionadas com a disciplina: *Resolução de Problemas Matemáticos*, a análise documental dos documentos oficiais dos Institutos de Formação de Professores em Moçambique e o diário de campo para registrar observações realizadas, bem como as notas reflexivas da pesquisadora.

A Teoria Fundamentada nos Dados (Glaser; Strauss, 1967) foi escolhida por permitir que as categorias de análise possam emergir diretamente dos dados, promovendo uma construção de conhecimento alinhada com a realidade dos participantes. A análise será realizada por meio de um processo de codificação em duas etapas principais: amostragem teórica e codificação composta pelas codificações aberta e axial.

A amostragem teórica envolve a coleta de dados por meio de instrumentos metodológicos que possibilitam o desenvolvimento das codificações aberta e axial. Essas codificações são utilizadas pelos pesquisadores para analisar e codificar os dados, bem como interpretar informações obtidas por meio da identificação e da elaboração de categorias conceituais com o agrupamento de códigos preliminares por semelhanças de conceitos (Glaser; Strauss, 1967).

3.1 Análise e discussão de resultados do questionário inicial

É importante ressaltar que as questões de 1 (um) a 11, da *Parte 1: Dados Gerais*, deste questionário foram analisadas e discutidas no tópico: *2.2. Caracterização dos Participantes*, do *Capítulo II*, desta dissertação, pois objetivaram obter informações para a descrição de seu perfil. Dessa maneira, as questões de 12 a 22, do questionário inicial foram analisadas nesta subseção.

Iniciando a fase analítica desse questionário, os 5 (cinco) professores formadores participantes responderam a *questão 12: Você poderia comentar sobre a sua profissão? Quais são as suas principais características?* O quadro 2 mostra as respostas dadas para a questão 12 do questionário inicial.

Quadro 2 : Respostas dadas para a questão 12 do questionário inicial

<i>Professores Formadores Participantes</i>	<i>Respostas</i>
<i>Formadora-Ao</i>	Sim, as principais características da minha profissão são: domínio do conteúdo, didática e pedagogia, habilidade de comunicação, capacidade de motivação e postura ética e profissionalismo.
<i>Formadora-Bo</i>	Minha profissão exige paciência, dedicação, capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e a habilidade de motivar os alunos. Exige também na atualização constante e adaptação a novas metodologias.
<i>Formador-C1</i>	A minha profissão caracteriza se pela leccionação das aulas, elaboração e encaminhamento de projectos pesquisas, estudo de novos métodos de ensino e de aprendizagem, produção de material didático, planificação de aulas, elaboração de avaliações e respectiva correcção; análise dos resultados obtidos.
<i>Formador-D1</i>	A minha profissão é interessante e, apesar de haver muitos desafios, a minha principal característica é a honestidade
	As características de um professor de matemática é de ser investigador, paciente, individuo que leva aos alunos a

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

<i>Formador-EI</i>	descobrirem os caminhos para o resultado, indivíduo que gosta de aprender e pronta para ajudar aos outros, um indivíduo capaz de desmistificar alguns fenómenos naturais relacionando com a matemática e um professor que usa meios tecnológicos para explicar alguns conceitos matemáticos.
--------------------	--

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

As respostas dadas para essa questão mostram que professores formadores relataram sobre as suas experiências e habilidades com a formação docente, que os define de uma maneira geral de acordo com o seu domínio em relação a como ensinam. Desse modo, a professora *Formadora-Bo* afirmou que “Minha profissão exige paciência, dedicação, capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e a habilidade de motivar os alunos. Exige também na atualização constante e adaptação a novas metodologias”.

Quadro 3: Exemplo de códigos preliminares identificados na codificação aberta utilizada neste estudo

Dados Coletados	Codificação Aberta (Códigos Preliminares)
<i>Formadora-A0</i> : Sim (1), as principais características da minha profissão são: domínio do conteúdo, didática e pedagogia, habilidade de comunicação, capacidade de motivação e postura ética e profissionalismo (2). <i>Formadora-B0</i> : Sim (1), minha profissão exige paciência, dedicação, capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e a habilidade de motivar os alunos (2). Exige também na atualização constante (3) e adaptação a novas metodologias (3A). <i>Formador-C1</i> : Sim (1), a minha profissão caracteriza se pela leccionação das aulas, elaboração e encaminhamento de projectos pesquisas (2), estudo de novos métodos de ensino e de aprendizagem (3A), produção de material didático, planificação de aulas, elaboração de avaliações e respectiva correcção; análise dos resultados obtidos (4).	(1) Participação colaborativa (2) Características da profissão docente (3) Capacitações docentes (3A) Metodologias inovadoras (4) Atribuições docentes

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Prosseguindo com essa fase analítica dos dados, a pesquisadora iniciou a codificação axial por meio de uma análise minuciosa dos códigos preliminares obtidos na realização da codificação aberta. Nessa fase, esses códigos foram reorganizados, objetivando o seu agrupamento com relação às categorias conceituais identificadas durante a condução da codificação axial.

Conseqüentemente, a pesquisadora agrupou os códigos preliminares por semelhanças conceituais para a determinação dessas categorias. O quadro 4 mostra um exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a determinação das categorias conceituais identificadas neste estudo.

Quadro 4: Exemplo de categorias conceituais identificadas na codificação deste estudo
Codificação Aberta

Códigos Preliminares	Codificação Axial (Categorias Conceituais)
(1) Participação colaborativa (2) Características da profissão docente (3) Capacitações docentes	Características da Formação Docente em Moçambique
(3A) Metodologias inovadoras	
(4) Atribuições docentes	Ação Pedagógica Fundamentada na Etnomodelagem

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

Com a finalidade de reagrupar os códigos preliminares em categorias conceituais, em um nível maior de abstração, por meio da codificação axial, os processos de coleta e análise dos dados ocorreram simultaneamente durante todas as etapas da condução deste estudo (Strauss; Corbin, 1990).

Desse modo, apresenta-se a análise dos dados coletados nos instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo deste estudo: questionários iniciais para os professores formadores.

A triangulação desses dados poderá possibilitar a emergência de categorias conceituais que auxiliarão na interpretação dos resultados obtidos neste estudo, bem como promoverá a validação dos instrumentos de coleta de dados, enquanto a fórmula do consenso buscará a confiabilidade dos resultados obtidos neste estudo.

4 Conclusão parcial

Este capítulo visa apresentar algumas análises preliminares desta pesquisa, nas quais, a partir das respostas dadas pelos professores formadores à questão em análise, foi possível

inferir aspectos relacionados às suas experiências e competências no âmbito da formação docente, permitindo delinear, de forma geral, o seu perfil profissional com base no domínio que demonstram relativamente à forma como ensinam. Desse modo, a professora *Formadora-Bo* afirmou que “Minha profissão exige paciência, dedicação, capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples e a habilidade de motivar os alunos. Exige também na atualização constante e adaptação a novas metodologias”.

Esses profissionais também comentaram sobre a importância da capacidade de os professores formadores investigarem novas metodologias de ensino em sua formação inicial e continuada, haja vista que as suas principais características como professor formador de Matemática são: ser investigador, paciente, facilitador da aprendizagem, disposto a aprender, capaz de relacionar fenômenos naturais com a matemática e utilizar recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Por exemplo, o professor *Formador-El* argumentou que as principais:

(...) características de um professor de matemática é de ser investigador, paciente, indivíduo que leva aos alunos a descobrirem os caminhos para o resultado, indivíduo que gosta de aprender e pronta para ajudar aos outros, um indivíduo capaz de desmistificar alguns fenômenos naturais relacionando com a matemática e um professor que usa meios tecnológicos para explicar alguns conceitos matemáticos.

É importante destacar que em Moçambique, as características dos professores formadores, que formam outros professores, incluem competências em áreas como pedagogia, currículo e gestão da aprendizagem. Também são esperados conhecimentos específicos sobre as necessidades e contexto da formação inicial e contínua de professores. Além disso, os professores formadores devem ser um modelo de práticas educativas, com capacidade de comunicação e interação, e com um compromisso intrínseco com a formação de educadores (MINEDH, 2020).

Referências

CRUZ, Maria José da Paz; COSTA, João Ricardo Barreto; LIMA, Raquel Magalhães; SILVA, Andréa Maria. A etnomatemática na educação infantil: uma experiência com a cultura popular. *Revista Práxis Educacional*, v. 13, n. 2, p. 123-136, 2017.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Ethnomathematics: link between traditions and modernity*. Rotterdam: Sense, 2006.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

GOMEZ-CHACÓN, Inés María; SERRANO-FERNANDEZ, Agustín. Etnomatemática: un camino hacia la inclusión en la enseñanza de las matemáticas. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, v. 22, n. 2, p. 217-236, maio/ago. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. *Plano Curricular Curso de Formação de Professores do Ensino Primário e Educadores de Adultos*. Maputo: Agrimag, 2019.

KNIJNIK, Gelsa. Etnomatemática, currículo e saberes culturais. *Educação & Realidade*, v. 37, n. 1, p. 181-202, jan./abr. 2012.

MAZIVE, Elidio. O ensino e a aprendizagem da matemática no ensino secundário geral em Moçambique: uma análise a partir do distrito de Manhiça. 2018. Dissertação (Mestrado em Ensino da Matemática) – Universidade Pedagógica, Maputo, 2018.

MYERS, Michael D. Qualitative research in information systems. *MIS Quarterly*, v. 21, n. 2, p. 241-242, 2002.

NICAQUELA, W. P.; ASSANE, A. I. A formação de professores primários em Moçambique: qual modelo a adotar? *Argumentos*, v. 18, n. 1, p. 204-223, 2021.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. *Influências etnomatemáticas em salas de aula: caminhando para a ação pedagógica*. Curitiba: Appris, 2017.

STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. *Basics of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage, 1990.

STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. *Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento da teoria fundamentada*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.